

INVIOLABILITATEA VIEȚII PRIVATE: ASPECTE DE PROCEDURĂ PENALĂ ȘI ACTIVITATE SPECIALĂ DE INVESTIGAȚII¹

INVIOLABILITY OF PRIVACY: ASPECTS OF CRIMINAL PROCEDURE AND SPECIAL INVESTIGATIVE ACTIVITY

CZU: 343.43:343.132

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870205>

Boris GLAVAN²

ABSTRACT. *Respect for the fundamental rights of the person is a current topic in the field of special investigative activity and the criminal process, and the inviolability of private life is one of these rights. In this article, the problem of defining and determining the exhaustive content of the right to the inviolability of private life is highlighted, certain aspects of this right are addressed from the perspective of special investigative activity and the criminal process, the basic emphasis being on the legal aspect, namely on the provisions of the Law no. 133/2011 which does not cover the restriction of the right discussed in the framework of the special investigation activity. In conclusion, a proposal is made to improve the national legal framework in the segment of personal data processing within the special investigative activity.*

Keywords: *special investigative activity, special investigative measures, investigative officer, criminal investigation body, criminal process, private life, personal data.*

REZUMAT. *Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei este un subiect de actualitate în materia activității speciale de investigații și a procesului penal, iar inviolabilitatea vieții private este unul dintre aceste drepturi. În cadrul prezentului articol este evidențiată problematica definirii și determinării conținutului exhaustiv al dreptului la inviolabilitatea vieții private, sunt abordate anumite aspecte ale acestui drept din perspectiva activității speciale de investigații și a procesului penal, accentul de bază fiind pus pe aspectul juridic și anume pe prevederile Legii nr.133/2011 ce nu acoperă restrângerea dreptului discutat în cadrul activității speciale de investigații. În concluzie este formulată o propunere de îmbunătățire a cadrului legal național pe segmentul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activității speciale de investigații.*

Cuvinte-cheie: *activitate specială de investigații, măsuri speciale de investigații, ofițer de investigații, organ de urmărire penală, proces penal, viață privată, date cu caracter personal.*

Introducere. Consolidarea statului de drept și integrarea Republicii Moldova în comunitatea țărilor cu democrații veritabile impune țării noastre anumite standarde de apreciere și apărare a valorilor sociale supreme, fiind vorba despre

¹ Lucrarea este elaborată în cadrul Proiectului de cercetare „Abordări conceptuale privind activitatea specială de investigații în condițiile statului de drept”, cifrul 22.00208.8007.07/PD I, susținut din bugetul de stat.

² Boris GLAVAN, doctor în drept, conferențiar universitar, Secretar Științific al Senatului Academiei “Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, e-mail: boris.glavan@mai.gov.md; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3838-4308>

drepturile și libertățile fundamentale ale omului consfințite într-un șir de acte internaționale. Simpla reflectare a drepturilor și libertăților persoanei în sistemul de drept național înseamnă un pas important, nu însă și suficient, pentru atingerea obiectivului final, impunându-se în acest context și realizarea practică a unui cumul de măsuri menite să garanteze intangibilitatea respectivelor valori.

Combaterea criminalității, ca cel mai mare pericol care subminează existențialitatea valorilor umane, este o muncă deloc ușoară și foarte riscantă, asumată de către stat, devenind în ultimii ani și o activitate tot mai complexă și mai greu de realizat, dat fiind faptul că progresul tehnico științific specific acestui început de mileniu, pe lângă favorurile oferite întregii omeniri (internet, rețele mobile de comunicare), a oferit lumii criminale noi oportunități de organizare, planificare și comitere a actelor infracționale. Tradițional problema investigării actelor criminale era rezolvată în limitele și cu instrumentele specifice procesului penal, astăzi situația este diferită, impunându-se necesitatea căutării noilor mijloace juridice adecvate combaterii actualei criminalități.

În literatura de specialitate foarte corect s-a punctat asupra faptului că în actualele condiții, a nivelului ridicat de profesionalism și organizare a mediului infracțional, eficacitatea luptei împotriva criminalității depinde în mare parte de utilizarea, în primul rând, a măsurilor speciale de investigații, care fac posibilă prevenirea și descoperirea rapidă a acțiunilor ilegale în curs de pregătire, comitere sau a celor deja comise [1, p.136].

Problema este că realizarea acestor instrumente de investigare, ca de altfel și a acțiunilor de urmărire penală tradiționale, implică într-o anumită măsură restrângerea unor drepturi individuale, fapt care impune implementarea unui mecanism juridic menit să asigure anumite garanții contra eventualelor abuzuri din partea organelor împuternicite să le realizeze. Anume în acest context respectarea drepturilor și libertăților persoanei este ridicată la nivel de principiu atât pentru desfășurarea procesului penal, cât și a activității speciale de investigații.

Unul dintre cele mai vizate drepturi sub aspectul restrângerii în cadrul activității speciale de investigații și a procesului penal este inviolabilitatea vieții private, ori probele sau informațiile culese în cadrul acestor două domenii de activitate sunt tangibile vieții private a persoanei investigate, precum și a celorlalte persoane implicate în investigarea unei infracțiuni. Respectarea inviolabilității vieții private în cadrul activității speciale de investigații și a procesului penal imune cunoașterea, în primul rând, a conținutului și limitelor acestui drept și, în al doilea rând, a mecanismului legal de restricționare al acestuia. În speranța unei contribuții pozitive în acest sens vom încerca, în cele ce urmează, să aducem mai multă lumină cu privire la înțelegerea acestui drept din perspectiva activității speciale și a procesului penal.

Metodologia studiului cuprinde metodele tradiționale de cercetare: logică, gramaticală, analiză și sinteză, deducție și inducție, observație și comparație. În

baza analizei materialelor pertinente (legislația națională, literatura de specialitate) sunt formulate concluziile și recomandările corespunzătoare.

Rezultate obținute și discuții. Dreptul la viața intimă, familială și privată este considerat de diverși experți în materie penală ca o categorie a drepturilor naturale ale omului. Ca orice altă lege naturală, acest drept pornește de la principiul inalienabilității, aparține fiecărui individ, excluzând precizarea rasei, genului, naționalității, condițiilor sociale, doar prin faptul că aparține rasei umane. Avându-și originea în antichitate [2] și parcurgând un drum lung de la conceptele filozofice la o parte a doctrinei juridice și a formulărilor juridice [3], dreptul la intimitate, secrete personale și de familie ca principiu a luat contur în cele din urmă la mijlocul secolului XX, după sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, atingând un loc important în cuprinsul tratatelor internaționale și constituțiilor diferitelor țări [4, p.78].

Principalele trăsături ale dreptului la viață privată au fost consacrate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, conform căreia: „Nimeni nu poate fi supus la amestecuri arbitrare în viața sa privată și de familie, la atacuri arbitrare la inviolabilitatea locuinței sale, la secretul corespondenței sale sau la onoarea și reputația sa. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor astfel de ingerințe sau a unor astfel de atacuri” (art. 12) [5].

Art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale [6] prevede: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, la inviolabilitatea domiciliului său și la secretul corespondenței. Nu va exista nici o imixtiune din partea autorităților publice în exercitarea acestui drept, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și necesare într-o societate democratică în interesul securității naționale, ordinii publice și prevenirea criminalității, protecția sănătății sau bunelor moravuri, sau protecția drepturilor și libertăților altora”.

Analiza textelor documentelor citate permite constatarea faptului că Declarația se limitează la proclamarea dreptului fiecărei persoane la protecție împotriva restrângerilor ilegale și arbitrare ale vieții sale private, iar par. 2 al art. 8 din Convenție denumesc cazuri în care acest drept poate fi restrâns de organele statului. Cu privire la acest aspect, facem trimitere și la art.7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în care se menționează: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor” [7].

Este de evidențiat faptul că obiectul reglementării art. 8 din CEDO reprezintă o protecție împotriva ingerinței ilicite a autorităților publice, garanțiile sale mergând până dincolo de abținerea de la astfel de acte și implicând aplicarea obligațiilor pozitive de către autoritățile naționale pentru asigurarea respectării drepturilor garantate. În deciziile Curții Europene [8], s-a remarcat în mod repetat că dreptul la viața privată include integritatea fizică și psihică a persoanei, iar

statele, în virtutea îndeplinirii obligațiilor lor pozitive, împiedică astfel de încălcări chiar și din partea altor persoane fizice.

La nivel național dreptul la viața privată a găsit reflectare în Constituția Republicii Moldova în care se menționează că „Statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată” (art.28). Excluderea caracterului declarativ al prevederilor constituționale este asigurată prin sancționarea penală a ingerințelor ilegale a vieții private a persoanei (art.177 CP). Codul de procedură penală [9], la rândul său, pe lângă prevederile constituționale, concretizează în art.15 anumite aspecte legate de acest drept, stabilind că „la efectuarea acțiunilor procesuale se interzice acumularea fără necesitate a informațiilor despre viața privată și intimă a persoanei”. Totodată, s-a stabilit că participanții la acțiunile procesuale sânt obligați, atunci când li se cere din partea organului de urmărire penală și a instanței de judecată, să păstreze secretul informațiilor despre acest drept, semnând în acest sens un angajament scris.

Cât privește prelucrarea [10] datelor cu caracter personal [11] în cadrul procesului penal, acest lucru se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 [12] privind protecția datelor cu caracter personal [13]. Legea procesuală mai stabilește și faptul că în cadrul procesului penal persoanele nu au dreptul să refuze prezentarea informațiilor despre viața privată și intimă a sa sau a altor persoane sub pretextul inviolabilității vieții private, având în schimb dreptul să se convingă că această informație se administrează într-o cauză penală concretă și să ceară explicații organului de urmărire penală asupra necesității obținerii unor asemenea informații, cu includerea respectivelor explicații în procesul-verbal al acțiunii procesuale efectuate. Examinarea probelor care confirmă informația despre viața privată și intimă a persoanei, la cererea acesteia, are loc în ședință de judecată închisă, iar prejudiciul cauzat persoanei în cursul procesului penal prin violarea vieții sale private și intime se repară în modul stabilit de legislația în vigoare.

Legea nr.59/2012 cu privire la activitatea specială de investigații [14] nu face referință în mod expres la dreptul inviolabilității vieții private, indirect însă este cuprins în lista valorilor care necesită să fie protejate ca obligație pozitivă a organelor statului care practică acest gen de activitate (art.1), pe de o parte, și pe de altă parte, respectarea drepturilor persoanei ca și principiu al activității speciale de investigații (art.3) impune obligația atât pozitivă cât și negativă de a nu încălca drepturile persoanei, inclusiv inviolabilitatea vieții private, în procesul de realizare a măsurilor speciale de investigații, precum și a altor activități asociate acestora.

Este de observat că legiuitorul moldovean în nici una din legile indicate nu descoperă conținutul dreptului la viață privată și nici Curtea Europeană nu a fost mai generoasă în această privință. Totuși în jurisprudența sa Curtea a menționat că noțiunea de „viață privată” presupune dreptul la intimitate, dreptul de a trăi

așa cum dorești, protejat de publicitate [15; 16; 17; 18]. Totodată, se constată și faptul că această noțiune înglobează dreptul fiecărui individ de a lega și dezvolta relații cu semenii săi și lumea exterioară [19, p.68], domeniul de aplicare fiind foarte vast incluzând chiar și situațiile privind colectarea datelor personale prin memorizarea sistematică a datelor privind viața personală a unei persoane fără posibilitatea de a le înlătura [20].

În acest context, organelor statului antrenate în activitatea specială de investigații și în procesul penal le este foarte complicat să stabilească sfera informațiilor secretul cărora, pe de o parte, necesită să fie protejat, iar, pe de altă parte, să nu fie accesat abuziv. De fapt, determinarea limitelor vieții private din perspectiva respectării acestui drept ca și principiu al procesului penal și al activității speciale de investigații este considerată una dintre cele mai dificile probleme. În vederea soluționării acesteia vom apela la interpretările doctrinare și la practica judiciară.

Astfel, conform unor surse conținutul dreptului la secretul vieții private cuprinde sfera relațiilor personale, intime, familiale, gospodărești și de altă natură ale unei persoane cu lumea exterioară, care nu sunt legate de îndeplinirea îndatoririlor oficiale. Elementele constitutive, sau părțile separate, ale vieții private determină în speță inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenței, convorbirile telefonice, trimerile poștale, telegrafice și de altă natură, secretul depozitelor financiare, starea sănătății, secretul împărțășaniei, secretul actelor notariale, precum și alte informații care constituie secretul său personal sau de familie și pe care persoana nu dorește să le facă publice [21, p.113; 22, p. 149–150; 23, p. 226–231]. Alți autori, care completează această listă, includ și căsătoria, nașterea, adopția, divorțul, împărțirea proprietății, bugetul familiei, dispunerea proprietății [24, p.64], secretul votului, informații despre faptele biografiei, despre ocupație și fapte comise, despre opinii, aprecieri, convingeri, despre relațiile din familie sau despre relația unei persoane cu alte persoane [25, p.18].

Este de adăugat și faptul că viața privată include acele aspecte ale vieții personale a unei persoane pe care aceasta, în virtutea libertății sale, nu dorește să le facă proprietatea altora. Este un fel de suveranitate a individului, ceea ce înseamnă inviolabilitatea mediului său. Se presupune că secretul, în acest caz, reflectă dorința naturală a fiecărei persoane de a avea propria lume a intereselor intime și de afaceri, ascunsă de ochii curioșilor și nu acoperă deloc activitatea antisocială sau ilegală [26, p.40].

În acest context sunt interesante interpretările Curții Constituționale a Federației Ruse conform cărora informațiile despre o infracțiune nu aparțin de sfera vieții private a unei persoane și nu fac parte din categoria celor în privința cărora nu ar fi permisă colectarea, stocarea, utilizarea și difuzarea fără consimțământul acestuia și, prin urmare, efectuarea măsurilor speciale de investigații de colectare a unor astfel de informații nu poate fi considerată ca încălcare a drepturilor

constituționale [27]. Într-o altă speță, aceeași instanță a apreciat că dreptul la viață privată înseamnă oportunitatea oferită unei persoane și garantată de stat să controleze informațiile despre sine, să împiedice dezvăluirea informațiilor cu caracter personal și intim. Conceptul de „viață privată” include acel domeniu al vieții unei persoane care se referă la un individ, îl privește numai pe acesta și nu este supus controlului societății și statului, dacă nu este ilegal. În plus, o persoană care are intenția să comită infracțiuni grave trebuie să înțeleagă că, în consecință, poate fi privată de libertate și că îi pot fi restricționate drepturile și libertățile sale, inclusiv dreptul la viață privată. Prin comiterea de infracțiuni, aceasta se condamnă în mod deliberat pe sine și pe membrii familiei sale la astfel de restrângeri [28].

Încercându-se definirea dreptului la viață privată, în doctrină s-a apreciat că „dreptul la viață privată este considerat un complex de valori și drepturi în virtutea cărora individul poate trăi separat de celelalte persoane, liber de a decide cu privire la propria persoană, într-o zonă lipsită de publicitate și unde trebuie să fie protejat de orice intruziune care i-ar putea aduce atingere integrității fizice, psihice ori demnității”. Prin interpretarea jurisprudenței CEDO, doctrina a ajuns la concluzia că termenul de „viață privată” este un termen larg, care nu este susceptibil de o definiție exhaustivă [29, p.24].

Este necesar să se facă distincția între secretele exclusiv personale (neîncredințate nimănui) și secretele profesionale (secretele personale încredințate reprezentanților diferitelor profesii - medici, avocați, notari, preoți). Subiecții secretelor profesionale poartă responsabilitate legală (de exemplu, penală, contravențională) sau de altă natură (religioasă, morală) pentru divulgarea lor. Nu orice secret personal este un secret de familie. Nu tot ceea ce o persoană raportează unui medic, avocat, notar este secretul său, cu toate acestea, aceste persoane sunt obligate să nu dezvăluie informațiile raportate lor. Experții de drept civil sunt de părere că viața privată ar trebui înțeleasă nu doar ca sfera vieții personale a cetățenilor, ci și ca totalitatea relațiilor la care statul nu participă ca parte [30, p.46].

Astfel, viața privată este un fenomen social complex și cu multiple fațete. De fapt, include toate faptele și informațiile pe care o persoană ar dori să le păstreze în secret față de ceilalți sau în limitele unui cerc restrâns și limitat de oameni în care are încredere. De exemplu, un cetățean invită pe cineva în domiciliul său sau comunică cu cineva la telefon, dar în același timp nu dorește ca alte persoane să îi viziteze casa sau să-i asculte convorbirile telefonice. Anume din aceste considerente dreptul la viața privată care include și inviolabilitatea domiciliului său și secretul comunicărilor sunt protejate, iar restrângerea acestora este permisă numai în conformitate cu legea.

În fapt, există mai multe condiții care necesită să fie îndeplinite pentru ca restrângerea dreptului la viață privată să fie în conformitate cu Convenția: 1) restrângerea trebuie să fie prevăzută de lege; 2) trebuie să fie respectat principiul

proporționalității (o intruziune gravă în viața privată va fi justificată numai în cazul infracțiunilor grave); 3) măsura trebuie să fie subsidiară (măsurile intruzive trebuie să fie ultima soluție); 4) organele judiciare trebuie să răspundă pentru măsurile luate (este necesară o autorizare prealabilă pentru intruziunea asupra dreptului, măsurile trebuie să fie documentate amănunțit și monitorizate de organul care le-a autorizat) și 5) informațiile obținute prin restrângerea drepturilor pot fi folosite numai pentru scopul pentru care au fost autorizate) [29, p.21].

Respectarea vieții private se realizează nu numai prin obligația organelor competente ale statului de a lua toate măsurile posibile și rezonabile de a nu permite amestecul în viața privată a persoanei fără consimțământul acesteia, ci și printr-un șir de norme ale Codului de procedură penală menite să asigure protecția acestui drept. În acest sens, menționăm, de exemplu, instituția plângerii prealabile, prin intermediul căreia legiuitorul a derogat de la principiul obligativității punerii în mișcare și exercitării acțiunii penale pentru o serie de infracțiuni, apreciindu-se că, prin publicitatea procedurilor (cel puțin în faza de judecată), dar și prin reînnoirea traumelor suferite, s-ar putea aduce atingere vieții private a persoanei vătămate. Din aceste considerente, persoanei vătămate îi aparține decizia sesizării organelor judiciare prin plângere prealabilă pentru infracțiunea de hărțuire sexuală (art. 173 CP), încălcarea inviolabilității vieții personale (art. 177 CP), violarea de domiciliu (art. 179 alin.(1) și (2) CP).

Totuși, combaterea criminalității ca cel mai mare pericol social care amenință valorile constituționale ale persoanei implică necesitatea culegerii forțate a informațiilor despre viața privată a persoanelor, informații ce se referă la secretele individuale și de familie. Având în vedere faptul că activitatea specială de investigații este una dintre formele juridice de stat de apărare a valorilor constituționale prin combaterea criminalității și asigurarea securității naționale este firesc ca pentru relevarea, prevenirea, și curmarea infracțiunilor, pentru identificarea persoanelor care le organizează sau le comit, pentru căutarea persoanelor dispărute fără urmă ori a celor care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei, precum și pentru realizarea celorlalte sarcini prevăzute în Legea nr.59/2012, și în mod special a celor indicate în art.2 al aceleiași legi, să fie permisă prelucrarea datelor cu caracter personal și a informațiilor relevante despre viața privată a persoanei.

În esență, întreaga activitate specială de investigații este orientată spre obținerea informațiilor despre persoane. În literatura de specialitate, de regulă, se evidențiază faptul că în cursul activității speciale de investigații se colectează informații nu numai despre persoane, ci și despre fapte, evenimente și obiecte. Cu toate acestea, este de remarcat că până la urmă, toate aceste informații vor caracteriza persoanele implicate în săvârșirea respectivelor fapte. Într-un fel sau altul, subdiviziunile specializate de asemenea colectează informații despre persoane. Indiferent de schema tactică de investigare a unei infracțiuni („de la infracțiune la

făptuitor” sau „de la făptuitor la infracțiune”), ofițerii de investigații colectează, acumulează, sistematizează și apoi folosesc informații despre persoanele care comit infracțiuni sau care dețin informații despre comiterea lor, precum și despre alte persoane care prezintă interes operativ [31, p.6-8].

Anume în acest context legiuitorul a investit ofițerul de investigații cu dreptul de a utiliza sistemele informaționale [32] în care sunt stocate informații cu caracter personal ce asigură realizarea sarcinilor activității speciale de investigații (art.12 din Legea nr.59/2012). Totodată, este de observat și faptul că legiuitorul se pare că nu a fost suficient de inspirat atunci când a stabilit domeniul de aplicare a Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Remarcăm că scopul acestei legi este asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal [33], în special a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private (art.1).

Pe lângă alte domenii indicate în Legea nr.133/2011, aceasta își extinde acțiunea și asupra cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul acțiunilor de prevenire și investigare a infracțiunilor, punerii în executare a sentințelor de condamnare și al altor acțiuni din cadrul procedurii penale sau contravenționale (s.n.) în condițiile legii (art. 2 lit. d)). Din punctul nostru de vedere, faptul că legiuitorul pe lângă „alte acțiuni din cadrul procedurii penale sau contravenționale” nu a inclus și „din cadrul activității speciale de investigații” pune în dificultate înțelegerea caracterului legal al prelucrării datelor cu caracter personal la realizarea acțiunilor efectuate în cadrul activității speciale de investigații, fiind vorba despre prevenirea și investigarea infracțiunilor, precum și a altor acțiuni îndreptate spre realizarea sarcinilor activității speciale de investigații în afara procesului penal: identificarea persoanelor, căutarea persoanelor etc.

Rezultă că, prevederile Legii nr.133/2011 se vor aplica doar pe segmentul de prevenire și investigare a infracțiunilor și punerii în executare a sentințelor de condamnare în cadrul procesului penal, nu și în afara acestuia. Prin urmare, acțiunile ofițerului de investigații îndreptate spre prelucrarea datelor cu caracter personal se vor considera legale doar dacă acționează în cadrul unui proces penal. Cât privește prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea sarcinilor activității speciale de investigații în afara procesului penal, este de menționat că acestea, conform prevederilor Legii nr.133/2011, ar urma să fie apreciate ilegale.

Deși, la prima vedere, s-ar părea că expresia „în cadrul procesului penal” este una clară, o analiză mai profundă ne permite să constatăm o lipsă de înțelegere a conținutului acestei expresii. Cu siguranță aceasta este o problemă care necesită un studiu separat, totuși câteva remarci se impun a fi făcute. În primul rând, nu este clar momentul de debut al procesului penal și asta în pofida faptului că în legea procesuală se menționează că „Procesul penal se consideră început din momentul se-

sizării sau autosesizării organului competent despre pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni” (art.1 CPP). Întrebarea care se impune este: Ce ar trebui să înțelegem prin noțiunea de „organ competent”? Ofițerul de investigații se subscrie acestui termen sau nu? În al doilea rând, nu este clar cum ar trebui privit raportul dintre activitatea specială de investigații și procesul penal, ca parte a unui întreg sau ca două genuri de activitate distincte. În condițiile în care procesul penal este definit ca fiind activitatea organului de urmărire penală și a instanței de judecată (art.1 CPP) nu este clară natura juridică a activității ofițerului de investigații. Este această activitate parte a procesul penal sau rămâne în afara limitelor acestuia? Întrebări similare pot fi formulate și în privința activității organelor de constatare, rămânând incertă legalitatea accesării de către aceste organe a datelor cu caracter personal.

Din perspectiva Legii nr.133/2011 se pare că în afara procesului penal nu ar putea fi realizată nici o măsură specială de investigații, dat fiind faptul că acestea sunt instrumente juridice de colectare a informațiilor care, mai mult sa mai puțin, vizează viața privată a persoanei.

Desigur că pentru practicieni această interpretare a literei legii ar fi un aspect de noutate și stranie în același timp. Poate că nimeni niciodată nici nu și-a adresat întrebarea cu privire la limitele prelucrării datelor cu caracter personal în activitatea specială de investigații. Practicianul accesează datele cu caracter personal ca și mai înainte, neluând în seamă litera legii. Dar oare aceasta nu dezvoltă dispreț față de lege? Și este oare posibil ca prin cultivarea unei astfel de atitudini să fie făurit statul de drept?

Această împrejurare limitează semnificativ capacitățile serviciilor specializate în culegerea legală a informațiilor legate de viața privată a persoanelor și îi împinge în mod obiectiv pe angajații acestora să caute soluții (ilegale). În cele mai multe cazuri, vorbim de colectarea unor astfel de informații pentru realizarea sarcinilor activității speciale de investigații în afara procesului penal în condițiile presiunii de timp și a cererii puternice a rezultatelor finale a lucrărilor efectuate. Considerăm că restricțiile existente privind obținerea informațiilor confidențiale în cursul efectuării măsurilor speciale de investigații nu sunt justificate în toate cazurile, fiindcă nu doar creează obstacole obiective în calea soluționării cu succes a sarcinilor activității speciale de investigații, ci contribuie și la încălcarea prevederilor legale. Prezența unor astfel de restricții semnificative în legislație, în opinia noastră, tulbură echilibrul intereselor societății și ale persoanei, întrucât inviolabilitatea infractorilor este protejată într-o măsură mai mare decât drepturile cetățenilor care respectă legea și ale societății în ansamblu.

Considerăm, totuși, ca prevederile art. 2 lit. d) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal urmează să fie completate cu expresia „activității speciale de investigații” alături de cuvintele „procedurii penale”, astfel prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea sarcinilor în cadrul activității speciale de investigații va intra în deplină legalitate.

Acest lucru este în conformitate cu legislația internațională a drepturilor omului, care recunoaște permisiunea ingerinței involuntare în viața privată în lupta împotriva criminalității și ia în considerare măsurile de aplicare necesare într-o societate democratică.

În doctrină s-a menționat că ar fi practic imposibil să fie excluse complet încălcările drepturilor și libertăților persoanei în cadrul activității speciale de investigații și, cu atât mai mult, să fie excluse disputele cu privire la prezența sau absența unor astfel de încălcări. Împreună cu meritele cognitive incontestabile, activitatea specială de investigații, din considerentele aspectului conspirativ, este asociată cu potențialul pericol de restrângere neîntemeiată a drepturilor constituționale ale persoanei. Anume din aceste considerente legislația privind activitatea specială de investigații prevede dreptul persoanei supusă investigațiilor speciale de a face plângere împotriva acțiunilor organelor care execută măsuri speciale de investigații, ca mijloc de implementare a principiului respectării drepturilor și libertăților persoanei [34, p.40-44]. Întreaga procedură de contestare a măsurilor speciale de investigații efectuate în afara procesului penal este prevăzută la art.26 al Legii nr.59/2012.

Conform prevederilor legale, ordonanța procurorului poate fi contestată la procurorul ierarhic superior nu doar de persoana căreia, prin efectuarea măsurii speciale de investigații, i s-au încălcat drepturile și libertățile fundamentale, ci și de către ofițerul de investigații, care a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigații și/sau care a efectuat măsura specială de investigații. În felul acesta sunt apărute și drepturile ofițerului de investigații, fiindu-i oferită posibilitatea demonstrării legalității acțiunilor sale. Ordonanța procurorului ierarhic superior este irevocabilă, iar măsurile speciale de investigații autorizate de către conducătorul subdiviziunii specializate se contestă la conducătorul autorității a cărei subdiviziune efectuează activitatea specială de investigații [35].

Problema desemnată se intersectează îndeaproape cu o altă problemă nu mai puțin actuală, fiind vorba despre limitele restrângerii drepturilor persoanei, în special, a dreptului la viață privată în implementarea activității speciale de investigații. Stabilirea acestor limite face posibilă asigurarea echilibrului necesar al intereselor societății și ale individului, protejează cetățenii de la arbitrariul autorităților. Necesitatea reglementării lor legislative decurge și din cerințele Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948, ale Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966 și ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 1950 privind procedura juridică de obținere de informații despre secretele vieții private și de familie. În același timp, reamintim că stabilirea limitelor drepturilor și libertăților persoanei este una dintre cele mai dificile probleme ale sistemului juridic, fapt confirmat și în literatura de specialitate [36, p.157].

Conform doctrinei [37, p.8] dar și practicii CEDO [38] „simpla supraveghere a activităților reclamantului care s-au desfășurat în public, pe o scurtă durată de timp, fără ca autoritățile să înregistreze și să memoreze datele vizuale observate, nu poate constitui prin ea însăși o formă de ingerință în viața privată” în timp ce colectarea sistematică a informațiilor de către serviciile speciale constituie o ingerință în viața privată, chiar dacă informația este obținută în locuri publice și chiar dacă conține doar informații despre activitățile profesionale sau publice ale persoanei. Aceleași acțiuni desfășurate prin utilizarea tehnologiei GPS și stocarea datelor privind locația unei persoane și mișcările sale constituie, de asemenea, o ingerință în viața privată [39].

În deciziile sale, CEDO [40; 41; 42] notează că, ținând cont de specificul efectuării măsurilor speciale de investigații, persoana nu trebuie să prevadă când exact aceste acțiuni vor fi efectuate împotriva sa. Cu toate acestea, pentru a evita riscul arbitrarului, este necesar să existe reguli detaliate privind desfășurarea supravegherii secrete, care să asigure un nivel minim de protecție a drepturilor și libertăților omului. În plus, din cauza lipsei de control public și a riscului de abuz inerent oricărui sistem de supraveghere secretă, următoarele garanții minime ar trebui prevăzute în legile relevante: natura, amploarea și durata măsurilor care trebuie luate, motivele pentru obținerea autorizației, modul în care implementarea și controlul în procesul lor de fabricație și remediile.

În concluzie, dreptul la inviolabilitatea vieții private este cel mai vizat drept sub aspectul restrângerii în cadrul activității speciale de investigații și a procesului penal. Dificultatea sau chiar imposibilitatea definirii exhaustive a acestui drept impune necesitatea analizei separate și aprofundate a fiecărei componente a acestuia prin prisma efectuării acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații.

Restrângerea dreptului la viața privată este o necesitate fără de care ar fi practic imposibil de realizat sarcinile activității speciale de investigații și a procesului penal. Totodată, riscul abuzurilor din partea organelor statului la restrângerea acestui drept este foarte mare, fapt care impune respectarea cu strictețe a prevederilor legale. Prin urmare legea trebuie să fie cât se poate de clară, armonioasă și fără ambiguități. Anume în acest context punem în evidență incoerența dintre prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, lege menită să protejeze dreptul la inviolabilitatea vieții private și prevederile Legii nr.59/2012 cu privire la activitatea specială de investigații, fiind vorba despre necesitatea completării prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr.133/2011 cu expresia „activității speciale de investigații” alături de cuvintele „procedurii penale”, astfel prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea sarcinilor activității speciale de investigații (în afara procesului penal) va intra în deplină legalitate.

Referințe bibliografice:

1. Анохин, Ю. В. Обеспечение права человека на неприкосновенность частной жизни при проведении оперативно-розыскных мероприятий / Ю. В. Анохин, В. Ю. Полякова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2021. – № 1(91). – С. 136-144.
2. Una din formele secretului personal, care își are originea în Antichitate, era secretul medical profesional. De la apariția Jurământului lui Hipocrate, obligația de a păstra informațiile personale obținute ca urmare a îngrijirilor medicale a fost consacrată în Cărțile din 1171 și 1600 ale Facultății de Medicină din Paris, interzicând dezvăluirea secretelor pacienților. (Воропаев, А. В. Медико-правовые аспекты врачебной тайны / А. В. Воропаев, А. Д. Диллис, Ю. С. Исаев // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2005. – Т. 53. – № 4. – С. 107-109).
3. Un pas important spre recunoașterea dreptului la viață privată a fost interzicerea publicațiilor care conțin informații despre date private sub amenințarea unei amenzi, adoptată în Franța în 1858. (Дунаева, М. С. Право на неприкосновенность частной жизни граждан и его содержание в уголовном судопроизводстве: исторический и сравнительно-правовой анализ / М. С. Дунаева // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2011. – № 3(50). – с. 207-212.)
4. Бушуев, В. В. Национальные образы истории в конституциях стран мира / В. В. Бушуев // Вестник Поволжского института управления. – 2019. – Т. 19. – № 1. – С. 78-87.
5. Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată de Adunarea Generală a ONU la 12/10/1948).
6. Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale din 04.11.1950. Semnată de către Republica Moldova la 13 iulie 1995, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298-XIII din 24 iulie 1997. In: Tratatе Internaționale, nr.1 din 30.12.1998, p. 341-358.
7. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost proclamată solemn pe 7 decembrie 2000 la Consiliul European de la Nisa.
8. CEDO, Mitkus c. Letoniei (nr.7259/03), Hotărîrea din 2.10.2012 (Secțiunea 125).
9. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110. În vigoare din 12 iunie 2003, p.4-208.
10. Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter

personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea (art.3 Legea nr.133/2011).

11. Expresia „date cu caracter personal” include orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale
12. Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal
13. Conform prevederilor Legii nr.133/2011 prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale, măsuri procesuale de constrângere sau sancțiuni contravenționale poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităților publice, în limitele competențelor acordate și în condițiile stabilite prin legile ce reglementează aceste domenii. Registrul informațiilor criminalistice și criminologice este ținut de Ministerul Afacerilor Interne (art. 8).
14. Legea Republicii Moldova nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații. Monitorul Oficial nr. 113-118/373 din 08.06.2012, p.6-12.
15. CEDO, Van Oosterwijk c. Belgiei (nr.7654/76), Hotărârea din 6 noiembrie 1980.
16. CEDO, Schüssel c. Austriei (dec.), nr. 42409/98 (2002).
17. CEDO, Von Hannover c. Germaniei, (nr. 2) (MC), nr. 40660/08 și 60641/08, CEDO 2012.
18. CEDO, Petrina c. României (nr. 78060/01), Hotărârea din 14 octombrie 2008.
19. Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedlețchi ș.a. Drept procesual penal. - Ed. a 3-a, rev. și completată. - Ch.: S. n., 2009 (F.E.- P. “Tipogr. Centrală”).
20. CEDO, Rotaru c. României (MC), nr. 28341/95, CEDO 2000-V
21. Научнопрактический комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1997. p. 113;
22. Конституция Российской Федерации: Комментарий / Под ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М., 1994. p. 149–150;
23. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотр., М., 2011. p. 226–231.
24. Петрухин И.Л. Частная жизнь (правовые аспекты) // Государство и право. 1999. № 1. p. 64.

25. Мазуров В.А. Уголовно-правовая защита тайны: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001. С.18.
26. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. – 2-е изд М., 2015.
27. Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 года № 86-О «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г.Черновой» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 34. – Ст. 4368
28. Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом «б» части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 24. – Ст. 2954.
29. Suian, M. *Metode speciale de supraveghere sau cercetare*. Editura Solomon. 2021. 640p.
30. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгалю. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с.
31. Гусев, В. А. Оперативно-розыскная деятельность: вторжение в частную жизнь / В. А. Гусев // Оперативно-розыскное право. – 2020. – № 1. – С. 6-8.
32. Glavan B., Cicala A. Activitatea specială de investigații. Sisteme informaționale. Academia «Ștefan cel Mare» a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. – Chișinău: Departamentul Editorial- Poligrafic al Academiei «Ștefan cel Mare», 2022. – 92 p.
33. Prin *date cu caracter personal* se are în vedere orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale (art.3 din Legea nr.133/2011).
34. Гусев В. А. Обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Законность. 2012. № 1. С. 40 – 44.
35. Glavan B., *Reflecții privind garanțiile respectării drepturilor persoanei în activitatea specială de investigații*. În revista *Legea și viața* (iulie-august). Chișinău. 2022. p. 51-64.
36. Общая теория прав человека / Карташкин И.А., Колесова Н.С., Ла-

рин А.М., Ледях И.А., и др.; Отв. ред.: Лукашева Е.А. - М.: Норма, 1996. - 520 с.

37. Udroiu M., Slăvoiu R., Predescu O. Tehnici speciale de investigare în justiția penală Editura C.H.Beck, București 2009. p.8.
38. CEDO, Calmanovici c. României, (Cererea nr 42250/02), Hotărârea din 1 iulie 2008, § 132.
39. Practica CEDO cumulează și cazuri în care supraveghere video permanentă a unui deținut nu a fost apreciată ca încălcare a dreptului la viață privată. Astfel, deși o asemenea supraveghere reprezintă o ingerință serioasă în viața privată a persoanei, faptul că deținutul era cercetat sub aspectul săvârșirii unui omor asupra unui politician (și, prin aceasta, faptele sale erau calificate drept un atac la democrație care generase reacții majore în societate), coroborat cu misiunea autorităților de a preveni o eventuală evadare sau vătămarea corporală a integrității deținutului de către alte persoane sau de către acesta însuși, precum și durata limitată în timp la două săptămâni pentru care a fost instituită supravegherea video au determinat instanța europeană să aprecieze că dreptul la viață privată nu a fost lezat (Volkert van der Graaf c. Olandei, Hotărârea din 1 iunie 2004).
40. CEDO, Uzun c. Germaniei (nr. 35623/05), Hotărârea din 2 decembrie 2010 (§ 61-63).
41. CEDO, Ekimdzhev c. Bulgariei (nr. 62540/00), Hotărârea din 28 iulie 2007 (§ 71-77).
42. CEDO, Liberty și alții c. Regatul Unit” (nr. 58243/00), Hotărârea din 1 iulie 2008 (§ 62).